

Hernia inguinoescrotal derecha atascada: presentación de caso

Stuck right inguinoscrotal hernia: case presentation

Jean Yempab Koak-Kolani^{1*} <https://orcid.org/0009-0000-2075-3024>

Carmen Mahounan Toudonou¹ <https://orcid.org/0009-0001-2081-6459>

¹Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera. Hospital Enrique Cabrera. La Habana, Cuba.

*Autor para la correspondencia: koakjean@gmail.com

RESUMEN

Introducción: una hernia es una protrusión de un órgano u otra estructura anatómica a través de la pared del tronco que normalmente lo contiene. A nivel mundial, se estima que el 10 al 15% de la población presenta una hernia de la pared abdominal, siendo en el 60% de los casos una hernia inguinal. Objetivo: describir las características clínicas y la conducta terapéutica de un caso de oclusión intestinal por hernia inguinoescrotal derecha atascada. Presentación del caso: Se trata de un paciente masculino de 59 años de edad; que acudió al cuerpo de guardia del servicio de cirugía general del hospital general Enrique Cabrera el día 19/05/24 refiriendo presentar desde la noche anterior, inmediatamente después de alimentarse un dolor brusco e intenso en la región inguinal derecha con un aumento de volumen del testículo derecho. Se ingresó el paciente por sospecha de hernia inguinoescrotal derecha atascada y se procedió a una intervención quirúrgica. Un día después de la intervención, se trasladó al servicio de Unidad de Cuidados Intensivos por sospecha de tromboembolismo pulmonar. Conclusiones: El cuadro clínico de una hernia inguinoescrotal atascada se resume a una masa visible y palpable en la región inguinoescrotal que protruye a los esfuerzos y se asocia a dolor o molestias en dicha región; una vez el diagnóstico establecido, el paciente debe ser operado para evitar las posibles complicaciones.

PALABRAS CLAVE: Hernia inguinoescrotal atascada; Cirugía; Aumento de volumen

SUMMARY

Introduction :A hernia is a protrusion of an organ or other anatomical structure through the wall of the trunk that normally contains it. Worldwide, it is estimated that 10 to 15% of the population has an abdominal wall hernia, with 60% of cases being an inguinal hernia. Objective: To describe the clinical characteristics and therapeutic approach of a case of intestinal occlusion due to a stuck right inguinoscrotal hernia. Presentation of the case: This patient is a 59-year-old male who presented to the emergency room of the General Surgery Department of the Enrique Cabrera General Hospital on May 19, 2024, complaining of sudden and intense pain in the right inguinal region with an enlarged right testicle since the previous night, immediately after eating. The patient was admitted for suspected obstructed right inguinoscrotal hernia and underwent surgery. One day after surgery, he was transferred

to the Intensive Care Unit for suspected pulmonary thromboembolism. Conclusion: The clinical picture of a stuck inguinoscrotal hernia is summarized as a visible and palpable mass in the inguinoscrotal region that protrudes when stressed and is associated with pain or discomfort in that region; once the diagnosis is established, the patient must be operated on to avoid possible complications.

KEYWORDS: Obstructed inguinoscrotal hernia; Surgery; Enlargement

INTRODUCCIÓN

En diferentes centros de servicios quirúrgicos repartidos por el mundo entero, las hernias representan causas frecuentes de atención y la causa más frecuente de obstrucción intestinal. Se define una hernia como una protrusión de un órgano u otra estructura anatómica a través de la pared del tronco que normalmente lo contiene¹. El descubrimiento de esa entidad es tan antiguo como el surgimiento mismo del hombre ya que es uno de los tributos del hombre a la bipedestación.²

A nivel mundial, se estima que el 10 al 15% de la población presenta una hernia de la pared abdominal, siendo en el 60% de los casos una hernia inguinal. El riesgo de presentar una hernia inguinal en el sexo masculino es del 27% y solo del 3% en el sexo femenino, lo que significa una relación de más o menos 3-4:1 con respecto al sexo masculino. Además, el rango de edad más afectado se encuentra entre los 30 a los 59 años y se asocia con la etapa productiva de la vida³.

La etiología de las hernias es multifactorial, contribuyen tanto factores predisponentes como factores desencadenantes. En los primeros, se encuentran la herencia, el sexo, la edad, la obesidad, factores posturales relacionados o no con el trabajo y dentro de los factores desencadenantes, se destacan el aumento de la presión intraabdominal, el estreñimiento, el síndrome prostático en el hombre, levantadores de pesas, cirugías previas⁴.

Las hernias inguinales se producen al presentarse un defecto en la pared abdominal, por el cual se deslizan las estructuras de la cavidad abdominal hacia el orificio miopectíneo de Fruchaud y pueden descender al escroto y ser una hernia inguinoescrotal.³

Los pacientes con una hernia inguinoescrotal gigante son poco comunes. Sin embargo, existen reportes de casos en la literatura, en los cuales se describe que esta patología se presenta con mayor frecuencia en la población de zona rural; la causa es el descuido o temor al procedimiento quirúrgico que la corrige⁵.

El diagnóstico de una hernia inguinoescrotal se realiza en la mayoría de los casos de forma clínica, al evidenciarse una masa en la región inguinal y/o escrotal. Aquellas hernias que no se reducen de forma espontánea se denominan encarceladas y si se compromete el aporte vascular se catalogan como hernias estranguladas, para las cuales se deberán ser realizar una herniorrafia inguinal de urgencia⁶. Dentro de los exámenes complementarios, la ecografía o ecotomografía de partes blandas de la región inguinoescrotal ayuda a corroborar el diagnóstico.

Esa patología, aún que su incidencia sea baja, tiene una repercusión muy importante en el estilo de vida de quien la presenta, debido al defecto anatómico secundario que puede causar otras complicaciones tales como limitaciones funcionales de los miembros inferiores, procesos de obstrucción intestinal, lesiones dermatológicas como dermatitis o úlceras, entre otros sin olvidar las posibles repercusiones a otros órganos y sistemas de órganos. Motivados por esas razones se realiza el presente trabajo con el siguiente **objetivo: describir las características clínicas y la conducta terapéutica de un caso de oclusión intestinal por hernia inguinoescrotal derecha atascada.**

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 59 años de edad, de color de piel blanca, con ocupación profesional de mecánico; con antecedente de hernia inguinal izquierda diagnosticada y tratada quirúrgicamente hace aproximadamente 15 años. Acudió al cuerpo de guardia del servicio de cirugía general del hospital general y docente Enrique Cabrera en la ciudad de la Habana, Cuba en el día 19/05/24 por presentar desde la noche del día anterior, inmediatamente después de alimentarse un dolor brusco e intenso en la región inguinal derecha, que no se irradia, es constante y no se acompaña con otra sintomatología. Sin embargo, igualmente refiere que viene notando desde unos días atrás un aumento de volumen del testículo derecho. En la anamnesis, el paciente no refirió otra sintomatología, pero cabe mencionar que es un fumador, consumidor de una caja de cigarrillos por día al menos. Al examen físico, presento un abdomen globuloso que sigue los movimientos respiratorios y golpes de tos, se observa un aumento de volumen al nivel de la región inguinoescrotal derecha; a la auscultación los ruidos hidroaéreos eran presentes y de buena frecuencia; a la palpación, se nota un abdomen suave y depresible, doloroso a la palpación superficial y profunda en la fosa iliaca derecha y en la región inguinoescrotal derecha.

Se ingresó el paciente por sospecha de hernia inguinoescrotal derecha atascada, después de realizar diferentes complementarios del preoperatorio de urgencia que incluyeron la analítica general (hemograma completo, leucograma, coagulograma, glucemia, grupo y factor), electrocardiograma y ultrasonido.

Hematocrito: 0,38

Hemoglobina: 12,5 g/dl

Leucograma: $10 \times 10^9 / l$

Coagulograma: normal

Glucemia: 4,6mmol/l

Grupo y factor: O⁺

Electrocardiograma: Normal

Ultrasonido: Normal

Se procedió a una intervención quirúrgica donde se le realizó una laparotomía, resección, anastomosis de la válvula ileocecal y herniorrafia donde se confirmó el diagnóstico de hernia inguinoescrotal derecha atascada. En efecto, se procedió a la inguinotomía por incisión, se encontró un gran saco herniario con vejiga deslizada y segmento del intestino delgado necrosado, entonces se realizó una laparotomía por incisión medio, supra e infraumbilical seguido por quelotomía y se redujo el contenido, se realizó resección de +/- 15 cm de íleon con anastomosis T-T en 20 cm de la válvula ileocecal. El resto de la cavidad quedó sin alteraciones, además se redujo la vejiga deslizada, se colocó drenaje en fondo de saco, se cerró la cavidad y se hizo herniorrafia con puntos separados entre el transversal y el ligamento inguinal y se dejó el drenaje.

Se trasladó el paciente en la sala de recuperación donde presentó una evolución favorable hasta 24 horas después que comenzó con un cuadro de polipnea con

saturación de Oxígeno: SpO₂: 86-88%, acompañado de taquicardia e hipertensión, no presentó toma del estado de conciencia. Al realizarle un ultrasonido abdominal, se constata peristalsis, no presencia de líquido en cavidad; el examen radiológico del tórax denotó imágenes radiopacas difusas hacia las bases, el electrocardiograma mostró la presencia de arritmia y también se procedió a realizarle ionograma y gasometría donde se obtuvo los valores siguientes:

pH: 7.43, PCO₂: 32.4mmHg, PO₂: 54.6mmHg, SO₂ :89.6%, EB (exceso de bases): 1.9 mmol/L, HCO₃⁻: 21.4 mmol/L, K⁺:3.5 mmol/L, Na⁺: 151 mmol/L, Ca²⁺: 0.979 mmol/L. Se trasladó al servicio de Unidad de Cuidados Intensivos por sospecha de tromboembolismo pulmonar donde se mantuvo el paciente con una evolución estable hasta la realización del presente trabajo.

Imagen 1: Paciente masculino con hernia inguinoescrotal.

Imagen 2: exposición del saco herniano y su contenido en el curso de una laparotomía

Imagen 2 : Saco herniario y apertura de este con asas intestinales en su interior.

DISCUSIÓN

Con frecuencia los pacientes con hernia presentan cuadros de retención urinaria, afección de la vida sexual y úlceras por presión en la cara inferior del escroto⁷. El saco herniario de las hernias inguinoescrotales está ocupado frecuentemente por porciones o la totalidad del intestino tal como se observó en este paciente, pero también el saco puede contener raramente ovarios, vejiga urinaria, estómago y riñones. ⁸

El diagnóstico de una hernia inguino-escrotal no requiere de grandes recursos y puede confirmarse casi al 98% a través del examen físico de la pared abdominal. Una vez que se diagnostique tiene indicaciones quirúrgicas inclusive desde el nacimiento para evitar complicaciones graves que pueden costar la vida al paciente. Las complicaciones más

temidas son el atascamiento y la estrangulación siendo estas las principales causas de oclusión intestinal. Por eso cada vez que un paciente llegue con sintomatología de oclusión intestinal, el médico debe examinar bien la región inguinal en búsqueda de una posible hernia.

La reparación quirúrgica de la hernia es una de las operaciones que se realizan con más frecuencia⁹. Con avances de los técnicos quirúrgicos y anestésicos que evitan la necesidad de anestesia general, a menudo se realiza como una intervención sin ingreso. La reparación quirúrgica puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con hernia inguinoescrotal sintomática, independientemente de la edad¹⁰. El objetivo principal de la cirugía es evitar las complicaciones de la hernia inguino-escrotal que pueden traer consecuencias graves y hasta costar la vida al paciente ¹¹

El parche transabdominal preperitoneal (TAPP, del inglés transabdominal preperitoneal patch) y las técnicas de reparación laparoscópica totalmente extraperitoneal (TEP) son cada vez más utilizadas debido a la mayor satisfacción de los pacientes y menores tasas de recidivas y complicaciones¹². Con los avances recientes en el instrumental, así como con las técnicas quirúrgicas mejoradas, parece que las reparaciones laparoscópicas ofrecen mejor calidad de vida, reducen la estancia hospitalaria y fomentan un regreso más rápido al trabajo¹³. Las complicaciones asociadas con las reparaciones sin malla y con suturas son más graves que las asociadas a reparaciones con malla. Las complicaciones viscerales y vasculares graves y las infecciones profundas son más frecuentes en las reparaciones laparoscópicas mientras que en las reparaciones de cirugía abierta predominan las recidivas y el dolor neuropático crónico. Independientemente del método, entre las complicaciones postoperatorias también pueden citarse hematoma, infecciones y dehiscencia de herida¹⁴. El tromboembolismo pulmonar teniendo en cuenta sus repercusiones es una de las complicaciones quirúrgicas más graves y temidas por los especialistas del servicio quirúrgico y fue precisamente lo que tuvo el paciente del presente trabajo en el posoperatorio mediato. ¹⁵

Este caso clínico es una enseñanza de la necesidad de actuar rápidamente ante un paciente con hernia inguino-escrotal atascada. El paciente llegó prácticamente en horas de la madrugada con una hernia inguino-escrotal atascada y se operó 8 horas después de establecer el diagnóstico debido a dificultades de recursos, de insumos y de anestesia, lo que favoreció la estrangulación de la hernia y fue necesario hacer una resección intestinal. El paciente fue trasladado al servicio de Unidad de Cuidados Intensivos por sospecha de tromboembolismo pulmonar a rama fina.

CONCLUSIONES

La hernia inguinoescrotal atascada es una afección muy frecuente en nuestro medio. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico y se puede apoyar en algunos complementarios como el ultrasonido y la tomografía para corroborar el diagnóstico. El cuadro clínico se resume a una masa visible y palpable en la región inguinoescrotal que protruye a los esfuerzos y se asocia a dolor o molestias en dicha región. Su diagnóstico es tan sencillo que lo puede hacer un estudiante de medicina, un médico general o cualquier médico de otra especialidad. La conducta terapéutica es quirúrgica. Una vez el diagnóstico establecido, el paciente debe ser operado para evitar las posibles complicaciones. Este caso clínico es una enseñanza de lo importante que es una rápida intervención quirúrgica en pacientes con hernia inguinoescrotal atascada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lawrence F. Essentials of General Surgery. 5th ed, Lippincott Williams & Wilkins, (2023).
2. Abraham Arap JF (2020) Cirugía de las hernias de la pared abdominal. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.
3. Abraham Arap JF, Mederos Curbelo ON, García Gutiérrez A (2021). Características generales de las hernias abdominales externas. En García Gutiérrez A, Paro Gómez G. Cirugía. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.
4. Fitzgibbons RJ, Forse RA. Groin Hernias in Adults. N Engl J Med. 2015; 372:756-63.[citado julio2025] Disponible en: <https://doi.org/10.1056/nejmcp1404068> .
5. Marengo B, Retamar M, Sánchez M, Guadalajara J, Cano A, López J. Tipos de hernias. Clasificaciones actuales. Cir Andaluza [Internet]. 2020; 29:77-9.
6. Tang FX, Zong Z, Xu JB, Ma N, Zhou TC, Chen S. Combination of preoperative progressive pneumoperitoneum and botulinum toxin a enables the laparoscopic transabdominal preperitoneal approach for repairing giant inguinoscrotal hernias. 2020; 30:260-6. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/lap.2019.0669>].
7. Najah H, Bouriez D, Zarzavadjian Le Bian A, Trésallet C. Hernias abdominales. EMC - Tratado Med [Internet]. 2021; 25:1-8. Disponible en: [https://doi.org/10.1016/s1636-5410\(21\)44690-8](https://doi.org/10.1016/s1636-5410(21)44690-8) .
8. Trakarnsagna A, Chinswangwatanakul V, Methasate A, Swangsri J, Phalanusitthepha C, Parakonthon T, et al. Giant inguinal hernia: Report of a case and reviews of surgical techniques. Int J Surg Case Rep [Internet]. 2022; 5:868-72. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2014.10.042>.
9. Karthikeyan VS, Sistla SC, Ram D, Ali SM, Rajkumar N. Giant inguinoscrotal hernia-Report of a rare case with literature review. Int Surg. 2021; 99:560-4. Disponible en: <https://doi.org/10.9738/INTSURG-D-13-00083.1>
10. Brooks DC. Overview of treatment for inguinal and femoral hernia in adults. UpToDate. 2020. Disponible en www.uptodate.com.
11. D. Berger. Evidence-based hernia treatment in adults. Dtsch Arztebl Int., 113 (2020), pp. 150-158. Disponible en <http://dx.doi.org/10.3238/arztebl.2016.0150> | Medline [3.] P.F. Lawrence.
12. C. Tschuor, J. Metzger, P.A. Clavien, R. Vonlanthen, K. Lehmann. Inguinal hernia repair in Switzerland. Hernia., 19 (2021), pp. 741-745. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/s10029-015-1385-2> | Medline]
13. M. Gass, A. Scheiwiller, M. Sykora, J. Metzger. TAPP or TEP for recurrent inguinal hernia? Population-based analysis of prospective data on 1309 patients undergoing endoscopic repair for recurrent inguinal hernia. World J Surg., 40 (2016), pp. 2348-2352. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/s00268-016-3545-7> | Medline]
14. H.S. Pahwa, A. Kumar, P. Agarwal, A.A. Agarwal. Current trends in laparoscopic groin hernia repair: a review. World J Clin Cases., 3 (2021), pp. 789-792. Disponible en <http://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v3.i9.789> | Medline.]
15. V. Rühling, U. Gunnarsson, U. Dahlstrand, G. Sandblom. Wound healing following open groin hernia surgery: the impact of comorbidity. World J Surg., 39 (2019), pp. 2392-2399 <http://dx.doi.org/10.1007/s00268-015-3131-4> | Medline]